

непосредственный // Индустриальная экономика. – 2022. – № 4, том 4. – С. 322-328.

2. Глебова, А. Г. Финансовые технологии нефинансовых экосистем: мировая практика / А. Г. Глебова, Ж. В. Ивановская, И. В. Лукашенко. – Текст непосредственный // Экономика. Налоги. Право. – 2022;15(1):72-80. – DOI: 10.26794/1999-849X-2022-15-1-72-80.

3. Ештокин, С. В. Российский финтех в национальной финансовой системе: защитник интересов или скрытая угроза? / С. В. Ештокин. – Текст непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 8. – С. 1915-1944. – DOI: 10.18334/err.11.8.112709.

4. Квинт, В. Л. Концепция стратегирования / В. Л. Квинт. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 170 с. – Текст непосредственный.

5. Розенберг, Г. С. Бизнес-экосистемы: что стоит за словами и куда это ведёт? / Г. С. Розенберг. – Текст непосредственный // Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 161-167.

6. Хабекова, М. К. Стратегирование развития и реализации финансовых технологий в национальных инновационных системах / М. К. Хабекова. – Текст непосредственный // Управленческое консультирование. – 2022. – № 6. – С. 88-97.

7. Экосистемы: подходы к регулированию. – Текст электронный // Доклад для общественных консультаций. Банк России. Москва. Апрель 2021 года. – URL: http://cbr.ru/Content/Document/File/119960/Consultation_Paper_02042021.pdf.

УДК 331.2

DOI

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

АРДАТЬЕВА Т.И.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

МАЩЕНКО Е.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры

**«Финансы и бухгалтерский учёт»
ФГБОУ ВО «ДонНТУ»;**

**ГРИГОРЕНКО Т.С.,
студент ОП «Магистратура»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье исследованы вопросы понятия и сущности заработной платы как экономической категории. Установлено значение понятий «оплата труда» и «заработная плата». Систематизированы факторы, влияющие на заработную плату. Аргументирована необходимость государственного регулирования заработной платы.

Ключевые слова: заработная плата, экономическая категория, оплата труда, факторы, социально-трудовые отношения

SALARY AS AN ECONOMIC CATEGORY

**ARDATIEVA T.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of accounting
and auditing
FSBEI HE «DONAMPA»;**

**MASHCHENKO E.S.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of Finance
and Accounting
FSBEI HE «DonNTU»;**

**GRIGORENKO T.S.,
Student of the department «Master's Degree»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the issues of the concept and essence of wages as an economic category. The meaning of the concepts of «salary» and «wages» is established. The factors affecting wages are systematized. The necessity of state regulation of wages is argued.

Keywords: wages, economic category, salary, factors, social and labor relations

Постановка задачи. Оплата труда занимает одно из ключевых мест для организаций, которые в процессе осуществления

деятельности обязательно сталкиваются с планированием расходов на персонал, при этом наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда.

Заработная плата затрагивает интерес миллионов граждан (наёмных работников) в России. Поэтому, независимо от этапов развития экономики, оплата труда была и остаётся главным инструментом материального стимулирования работников и базовым элементом мотивационного механизма трудовой активности.

Согласно статье 20 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), «сторонами трудовых отношений являются работник (физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем) и работодатель (физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником)» [1, ст. 20].

Качество трудовой жизни населения имеет непосредственную взаимосвязь с эффективной организацией системы оплаты труда, а также определяет социально-психологический климат трудового коллектива. Поэтому вопросы, связанные с планированием и использованием фонда оплаты труда, остаются актуальными и на сегодняшний день для каждой из сторон социально-трудовых отношений (рис. 1).

Рис. 1. Стороны трудовых отношений

Заработная плата призвана обеспечить работнику не только соответствующий объём потребления материальных благ, но и заинтересовать его продуктивно трудиться.

Актуальность. В условиях современной коммерциализации заработная плата не является единственным источником дохода населения. Важно учитывать её понятие непосредственно как экономической категории. Кроме того, нормативно-правовое

регулирование заработной платы в Российской Федерации осуществляется согласно действующим законодательным актам.

В современной экономической литературе встречаются разные определения «заработная плата», «оплата труда». В результате изучения сущности оплаты труда сформулированы основные экономические теории, которые представляют научный интерес. Однако, несмотря на большое количество исследований в данном направлении, в условиях современной рыночной экономики остаются дискуссионные вопросы. Поэтому есть необходимость в подробном анализе определения и сущности заработной платы как экономической категории.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические вопросы, связанные с учётом заработной платы, находились и находятся в центре внимания учёных-экономистов. Данные положения в своих трудах рассматривали представители «классических» экономических школ. Например, А. Смит, К. Маркс. В период плановой экономики – А. Колота, В. Новикова, И. Петрова, Н. Волгина, Н. Вишневская и другие авторы. Учёные внесли значительный вклад в развитие теории и практики учёта заработной платы.

Однако в экономической литературе нет единого подхода к решению проблем, возникающих на отечественном рынке труда.

Цель статьи – изучить теоретические основы заработной платы как экономической категории.

Изложение основного материала. Заработная плата зависит от конечного результата работы организации, регулируется налогами. Относительно максимальных размеров, ограничений нет. Согласно учётной политике, предприятие имеет право выбирать форму и систему оплаты труда в соответствии с действующим законодательством.

Сегодня российское законодательство уделяет значительное внимание вопросам, связанным с заработной платой. Согласно высшему акту юридической силы, Конституция Российской Федерации гарантирует каждому «вознаграждение за труд не ниже минимального размера оплаты труда» [2, ст. 7].

В Трудовом Кодексе РФ заработная плата содержит три компонента. Соответственно, вознаграждение за труд становится одним из них [1, ч. 1, ст. 129].

Существуют авторские определения категорий «заработная плата» и «оплата труда». В табл. 1 проанализируем определение «заработная плата» не только как экономической, но и правовой категории.

В 80-е гг. прошлого столетия учёными была установлена взаимосвязь уровня квалификации конкретного работника и способности им выполнять определённой сложности работу, качества (оценке качества учёта уделяли значительное внимание) и в необходимом количестве [3, с. 8].

На сегодняшний день можно встретить следующие варианты изучаемого понятия:

цена или стоимость труда;

стоимость или цена рабочей силы.

Таблица 1

Определение понятия «заработная плата»

№ пор.	Автор	Понятие «заработная плата»
1	Абузярова Н. А.	«Заработная плата – оплата работодателем предоставленной работником рабочей силы в зависимости от результативности труда, квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы» [8]
2	Гладков Н. Г.	«...заработная плата содержит три основных <i>части</i> и может быть сведена лишь к вознаграждению за труд (без компенсационных и стимулирующих выплат)» [9, с. 298]
4	Косаковская Е. И.	Предложены авторские дефиниции понятий «заработная плата», «компенсационные выплаты», «стимулирующие выплаты», «поощрительные выплаты», «система оплаты труда» [10]
5	Мазманова Б. Г.	Рассматривает зарплатообразующие факторы: «квалификации работника, количества, качества и сложности выполняемой работы» [11, с. 6]
6	Петров А. Я.	Правовой аспект: «заработная плата содержит три основных <i>элемента</i> ...» [12, с. 298]
7	Толубяк В. С.	«Заработная плата – плата работнику за выполненную работу, которая даёт ему возможность обеспечивать себя и свою семью необходимыми средствами для жизни...» [13]
7	Хныкин Г. В.	«Заработная плата – это установленное соглашением сторон систематическое денежное вознаграждение работника за выполнение им трудовой функции, которое работодатель обязан выплачивать по заранее установленным тарифным нормам с учётом индивидуального трудового вклада и не ниже минимального размера, установленного государством»

		[14, с. 365-366]
8	Чингос П. Т.	Структура заработной платы «базовые ставки и выплаты, которые зависят от результатов труда, в виде премий...» [15, с. 33]

Меркантилисты (У. Петти, Ф. Кенэ) рассматривали заработную плату как цену труда, а А. Смит – цену рабочей силы [4].

А. Смита можно считать одним из первых учёных, который аргументировал преимущества высокого размера заработной платы [5].

К. Маркс разделил термины «рабочая сила» и «труд» [6]. В научной литературе выделено несколько десятков определений термина «заработная плата» и «оплата труда». Это можно объяснить разными научными взглядами исследователей.

В первом случае, учёные рассматривают термин «оплата труда» в более широком смысле. Например, Болотина Н. Б. и Чанишева Г. И. считают, что его целевое назначение направлено на организацию всей системы правовых основ в данной сфере, а «заработная плата» – на право отдельного работника получать денежное вознаграждение [7].

Согласно табл. 1, данное определение возможно изучать с нескольких позиций:

1) работодателя (заработная плата является базовым рычагом обеспечения материальной заинтересованности);

2) наёмного работника (рассматривают заработную плату, как основную часть его трудового дохода).

Заработная плата рассматривалась как прямой трудовой доход. В странах с рыночной экономикой, в целом, экономисты определяют заработную плату как цену, которая выплачивается за использование труда.

В широком смысле, «труд – использование физических и умственных способностей человека в производстве товаров, работ и услуг» [6].

Однако в отечественной и зарубежной литературе встречается другой подход, когда данные категории отождествляют.

В результате проведенного исследования рационально выделить две дискуссионные позиции относительно определения заработной платы:

марксистская трудовая экономическая теория;

современная экономическая теория.

Для первой позиции заработная плата является ценой рабочей силы, а обратная точка зрения заключается в том, что рабочая сила не является предметом купли-продажи на рынке труда. Значит продаются её услуги, а заработная плата выступает как денежное вознаграждение, которое получает работник.

Понятие «вознаграждение» является «наградой» за труд, а «заработная» – плата за труд работника (заработанная работником).

На рис. 2 выделены синонимы, которые применяют практики и учёные в своих трудах.

Рис. 2. Синонимы понятия «заработная плата»

Термин «вознаграждение» применяется с 1918 года на уровне Кодекса законов о труде, так как такие критерии, как тяжесть труда, опасность условий и другие принимались во внимание.

Кроме того, в исследованиях раскрываются вопросы социально-экономических интересов государства, работников и работодателей. Учёные рассматривают заработную плату как правовую категорию: Н. Г. Гладкова, Е. И. Косаковский, А. Я. Петров и другие авторы. Есть интересные труды, посвящённые институту минимальной заработной платы (Н. Т. Вишневская, Н. И. Лыгина).

Поддерживаем мнение Н. Г. Гладковой, Е. И. Косаковской о том, что должностной оклад является обязательным условием трудового договора, то есть видом вознаграждения. В ТК РФ статья 132 подтверждает аргументированный вывод.

В ТК Российской Федерации не раскрыта экономическая и правовая сущность стимулирующих и поощрительных выплат, что

влияет на их выплаты в различных организациях. Например, компенсационные выплаты – за высокую напряжённость труда. Необходимо различать стимулирующие и поощрительные выплаты, не отождествлять их.

В. Д. Мордачёв считает: «... то, что заработано, не может являться наградой» [16, с. 8]. Также, по мнению учёного, не совсем точно отождествлять установление размера заработной платы с результатами труда.

Согласно ст. 37 Конституции РФ: труд свободен, а принудительный труд запрещён. Каждый имеет право на труд в установленных текущим законодательством условиях не ниже минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ).

Следовательно, труд является длительным процессом. Поэтому заработная плата – оплата труда работника, который осуществляется на протяжении длительного периода.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Выполнение основных функций заработной платы – шаг к полноправности выхода на мировой рынок. Заработная плата как оплата услуг труда работника отображает уровень жизни в обществе и социально-экономическое состояние в национальной экономике. Качественный уровень жизни наёмного работника и членов его семьи гарантирует такой инструмент воспроизводства рабочей силы, как МРОТ. Поэтому изучение отечественного и мирового опыта при его установлении является направлением дальнейших разработок по данной проблеме.

Список использованных источников

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

3. Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для установления

квалификационных категорий и дифференциации окладов). – Москва : Экономика, 1989. – 55 с. – Текст : непосредственный.

4. Гусейнов, Р. Н. Экономическая история. История экономических учений. [Текст]: учебник / Р. Н. Гусейнов, В. А. Семенихина. – Москва : Омега-Л, 2019. – 384 с. – Текст : непосредственный.

5. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народа [Текст] / А. Смит. – Петрозаводск : Петроком, 1993. – 320 с. – Текст : непосредственный.

6. Балтина, А. М. Развитие системы государственного регулирования заработной платы: монография / А. М. Балтина, Ю. А. Федосеева. – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2016. – 187 с. – Текст : непосредственный.

7. Болотина, Н. Б. Трудовое право: учебник / Н. Б. Болотина, Г. И. Чанишева. – Киев : Издательство «Знания», КОО, 2010. – 564 с. – Текст : непосредственный.

8. Абузярова, Н. А. Заработная плата : правовое регулирование : монография / Н. А. Абузярова. – Москва : РГ-Пресс, 2016. – 216 с. – Текст : непосредственный.

9. Гладков, Н. Г. Реализация и защита трудовых прав, свобод и законных интересов работников : настольная книга профсоюзного работника и профсоюзного актива / Н. Г. Гладков. – 5-е изд., доп. и акт. – Москва : Проспект, 2018. – 880 с. – Текст : непосредственный.

10. Косаковская, Е. И. Заработная плата и системы оплаты труда: правовые аспекты / Е. И. Косаковская. – Текст : непосредственный // Вестник РПА. – 2019. – № 3. – С. 68-74.

11. Мазманова, Б. Г. Оплата труда и трудовые отношения в России и за рубежом : учебное пособие / Б. Г. Мазманова. – Москва : Дело и Сервис, 2020. – 431 с. – Текст : непосредственный.

12. Петров, А. Я. Заработная плата: практические аспекты трудового права / А. Я. Петров. – Москва : ЭкООникс, 2013. – 290 с. – Текст : непосредственный.

13. Толубяк, В. С. Заработная плата и её влияние на формирование финансовых ресурсов системы пенсионного обеспечения / В. С. Толубяк. – Текст : непосредственный // Теория и практика государственного управления. – 2010. – Вып. 2. – С. 242-249.

14. Хныкин, Г. В. Проблемы правового регулирования заработной платы в современных условиях / Г. В. Хныкин. – Текст : непосредственный // Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 3. – С. 365-370.

15. Чингос, П. Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты персонала в США / П. Т. Чингос : пер. с англ. – Москва : ВД «Вильямс», 2014. – 416 с. – Текст : непосредственный.

16. Мордачев, В. Д. Парадоксы справедливой заработной платы работников / В. Д. Мордачев. – Екатеринбург : Ажур, 2010. – Текст : непосредственный.

УДК 339.721

DOI

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ВЕРИЧ Ю.Л.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные цифровые финансовые технологии, такие как технологии распределённого реестра, управления большими данными, облачные вычисления, искусственный интеллект и др., а также цифровые финансовые продукты и услуги, создаваемые благодаря этим технологиям. Показано, как цифровые технологии трансформируют финансовые операции, изменяя роль традиционных участников финансового рынка.

Ключевые слова: цифровые финансы, цифровые финансовые технологии, финтех, блокчейн, криптовалюты, криптоактивы, цифровые финансовые активы

DIGITAL FINANCE: AN OVERVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES, PRODUCTS AND SERVICES

VERICH YU.L.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department of
Finance and Economic Security**